

ПОЗАТЕКСТУАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ У ПЕРЕКЛАДІ ТВОРУ

АНДРІЯ АСТВАЦАТУРОВА «ЛІФТ»

Збігнєв Шмит

Університет ім. Адама Міцкевича,

Польща

Ксенія Алексахіна

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,

Україна

Професія перекладача є затребуваною у сучасних реаліях, тому що на книжковий ринок постійно надходить нова передова література, яку належить адекватно перекласти. Теорія перекладу вчить того, що перш ніж перекладати будь-який текст або твір, варто ознайомитися з позатекстуальним контекстом, який включає критику, інтерв'ю, рецензії твору, культуру тощо. Також варто ознайомитися з твором в оригіналі та його перекладами на різні мови. Тому адекватність перекладу передбачає відтворення позатекстуального контексту в тому чи іншому творі. Отже, питання є актуальним і потребує подальшого дослідження.

Цьому питанню присвятили свої роботи впливові науковці аналітичної філософії та філології ХХ ст. Д. Льюїса, С. Кріпке, Я. Хінтікки, Р. Ронен у контексті дискусії У. Еко, Т. Павела, Л. Долежела, М. Раєн, які вивчали сутність концепту «можливий світ» як ментального способу моделювання дійсності шляхом розгляду теорії «можливих світів» для дискурсивного аналізу художнього (нарративного) тексту. Вони акцентували свою увагу на тому, що перекладач має справу ні з словами, ні з реченнями, ні з текстами, ні з дискурсами, а з культурою (Лівицька, 2020, сс.149).

Мета даної роботи полягає у використанні позатекстуального контексту під час перекладу, культури зокрема, на прикладі твору Андрія Аствацатурова «Ліфт», що раніше не перекладався на англійську мову.

Культура - це все те, що людина створила навколо себе. Мова – це також частина культури. Переклад можна уявити як певний трансфер між трьома складовими: автор – перекладач – читач. Кожен автор живе в своєму вимірі, створюючи «можливий світ». Це теорія множинних світів та уявний світ художнього твору (Лівицька, 2020, сс.149).

Автор створює свій «можливий світ» у певному часі та у певному просторі. Цей світ може бути правильним, може бути хибним. Тобто, він створює свій світ і продовжує в ньому і свою культуру, і свої знання, і свій культурний досвід. І це все переходить потім до перекладача. І ми маємо фактично світ з новим «можливим світом». Перекладач трактує художній твір і знаходить в ньому якісь свої моменти. З цього етапу починається теорія, що автор з того моменту вже не існує. Перекладач або читач вже трактує цей твір по-своєму і може створювати свій «можливий світ». Звісно перекладач має бути лояльним і до автора, і до читача, і мусить зберігати головний зміст твору, який проектується на читача. Читач в свою чергу зі своїм «можливим світом» трактує світи по-своєму. І скільки є читачів, стільки «можливих світів», і стільки можливих інтерпретацій будь-якого художнього твору. В процесі перекладу це звісно складно. Важливою є в цьому роль перекладача.

Розглянемо твір «Ліфт» Андрія Аствацатурова. Звернемося до аналізу перекладу твору: «Вчера. Промозглый осенний полусумрак. Город, аккуратно зятанутый едким смогом. Душная аудитория, наполовину заполненная невыспавшимися студентами» (Аствацатуров, 2010, сс. 3). Yesterday. Autumn wet gloom. The city, accurately covered by acid smog. Stifling classroom was a half full of sleeping students. У англomовному перекладі використані фонетичний засіб асонанс для передачі атмосфери: напівтемрява, тиша, шепіт. Це є прикладом того, як у перекладача після прочитання твору з'являється свій «можливий світ». Треба зазначити, що засіб, який було використано, не змінює сутність оригіналу, але домальовує картину.

Розглянемо ще один приклад. «Поел в буфете тяжелой казенной пищи» (Аствацатуров, 2010, сс. 3). I had junk food in a public canteen. В цьому прикладі використовується переклад, який сконцентрований на культурному співвідношенні понять «тяжелой казенной пищи». При перекладі фраза була розділена на декілька компонентів: junk food - тяжелой пищи, казенний – public. Щоб передати зміст фрази «казенной пищи», використовується canteen, що в перекладі означає «їдальня», і в культурі оригіналу має пряме відношення до поняття «казенний». «Я спрятал книгу в сумку и десять минут давился вместе со всеми, как чахлый лимон в соковыжималке». I hide the book in the bag and then I was squeezed for 10 minutes with all that people inside the carriage like a squeezing lemon in a squeezer. Переклад оснований на грі слів, що відбувається через використання однокореневих слів та словотворення.

Наступний приклад з тексту стосується порівнянню двох варіантів таблички біля ліфту, а саме оригіналу та переробки хуліганами.

«О ВСЕХ СРАНОСТЯХ ЛИФА СООБЩАЙТЕ ДУРНОМУ МОТЕ!»

“OUT ALL THE FAKES OF LIFE PLEASE CONTACT THE DIRTY SERI”

«ОБО ВСЕХ НЕИСПРАВНОСТЯХ ЛИФТА СООБЩАЙТЕ ДЕЖУРНОМУ МОНТЕРУ!»

“ABOUT ALL THE DEFFECTS OF LIFT PLEASE CONTACT THE DUTY SERVICE” Цей приклад демонструє гру слів та каламбур.

Наступний приклад: «Почему-то мне вдруг вспомнилась Люся, моя бывшая жена. Она бы на моем месте этому мужику перезвонила. И скорее всего разговор с жильцом дома номер двадцать один закончился бы в ее пользу. Все-таки жаль, что она ушла. И что я потом не смог ее вернуть» (Аствацатуров, 2010, сс. 4). I don't know why, but suddenly I remembered Lucy, my ex-wife. If she were I, she would call back that guy. And her debate with the dweller of house 21 would have been finished by her triumph. I still feel sorrow that she left. And I couldn't turn her back.

В останньому реченні головний зміст цього твору. Складається враження, що в очах головного героя «Ліфт» відображено обман та нудьгу, які привалюють у відношенні до літератури, романтичних відносин, політики і прочих сфер життя. Відчувається виразний смак передчасного похмілля (Гулин, 2010). В наведеному прикладі можна спостерігати повне співвідношення мови оригіналу та перекладу. Це демонструє той факт, що «можливий світ» перекладача співпадає зі світом автора.

Отже, у автора формується світ у формі картинки, що включає компонент, що викликає образність думок. Це не намальований «можливий світ». Коли перекладач читає, уявляє цей світ і в нього формується загальна картинка, і потім він її відтворює. Перекладач малює собі цю картинку засобами рідної мови, абстрагуючись від слів оригіналу. Ні слова в цьому випадку головні. Перекладач має створювати конкретну ситуацію, сюжетну лінію, тобто картинку. І він це передає рідною мовою таким чином, ніби він творить свій текст. Тут перекладач мусить власно відходити від чужої мови і абсолютно наближатися до рідної мови. Але, в тексті є певні поняття, які настільки важливі для розуміння тексту, що перекладач мусить використовувати слова або словосполучення та речення, щоб зберегти враження від оригіналу. Каламбур, гра слів та відповідні поняття, що ґрунтуються на культурі, якраз належать до них.

Список використаних джерел:

1. Аствацатуров А. (2010) Ліфт URL:
http://loveread.ec/read_book.php?id=37471&p=3#gl_5
2. Гулин И. (2010) О "Скунскамере" Андрея Аствацатурова. URL:
<http://old.admarginem.ru/etc/2066/>
3. Ливицька І.А. (2020) Теорія множинних світів та уявний світ художнього твору: точки взаємодії URL:
<https://www.researchgate.net/publication/342322382>

Для цитувань: Збігнєв Шмит Алексахіна К. О. Позатекстуальний контекст у перекладі творі Андрія Аствацатурова “Ліфт” публікація. Zenodo, 2026. DOI: doi.orgDOI: 10.5281/zenodo.18717716